

Isotonische Getränke – die idealen Durstlöscher für den Sommer?

Bestimmung der Osmolalität in alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Sportgetränken und Bieren

Steffen Wagner | Dr. Rolf Godelmann | Dr. Helmut Reusch | Dr. Ingrid Ruge | Dr. Dirk W. Lachenmeier

Seit einiger Zeit wird nicht nur bei Sportgetränken, sondern auch bei alkoholfreien Erfrischungsgetränken für den Allgemeinverzehr und alkoholfreien Bieren, verstärkt mit dem Begriff „Isotonisch“ geworben. Zum Schutz des Verbrauchers vor Irreführung wird am CVUA Karlsruhe eine kryoskopische Methode zur Überprüfung der Isotonie-Auslobung eingesetzt. Diese Methode wurde validiert und ihre Anwendbarkeit anhand unterschiedlicher Getränkematrices, sowie durch Messung von über 200 Proben überprüft.

Isotonische Getränke sind seit vielen Jahren im Handel erhältlich [1]. Mit einem isotonischen Getränk werden eine Reihe positiver Eigenschaften verbunden, wie z.B. die Wiederherstellung des Energiehaushaltes für Menschen mit starker, körperlicher Beanspruchung. Um ein Absinken des Kohlenhydratspeichers oder um Dehydrierung zu vermeiden, werden solche Getränke hauptsächlich während oder auch nach körperlicher Anstrengung oder bei sportlicher Aktivität konsumiert.

Was sind isotonische Getränke?

Ein isotonisches Getränk hat den gleichen osmotischen Wert wie das menschliche Blut, d.h. aufgrund dieses idealen Verhältnisses von Nährstoffen und Mineralstoffen können die Inhaltsstoffe dieser Getränke besonders schnell resorbiert und verdaut werden. Meistens sind isotonische Getränke aus einer physiologisch optimalen Menge an Kohlenhydraten und Mineralstoffen in wässriger Lösung zusammengesetzt. Die Osmolalität ist ein Maß für den osmotischen Wert und wird definiert als die Anzahl gelöster Teilchen pro Kilogramm Wasser (mOsmol/kg H₂O). Das Scientific Committee on Food (SCF) der Europäischen Kommission hat für isotonische Getränke 300 mOsmol/kg Getränk +/- 10%, also eine Spanne zwischen 270 bis 330 mOsmol/kg Getränk festgelegt (Tab.1) [2]. Dieser Definition hat sich auch der Arbeitskreis Lebensmittelchemischer Sachverständiger (ALS) der Länder und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit für die Angabe „Isotonie“ angeschlossen [3]. Auch die Europäische Behörde für

Lebensmittelsicherheit EFSA gibt für die Angabe „Isotonisch“ bei Getränken eine Osmolalität zwischen 270 bis 330 mOsmol/kg Getränk vor [4]. Aufgrund des zunehmenden Interesses an der Beziehung zwischen Ernährung und Gesundheit sind in Europa gesetzliche Regelungen erlassen worden, insbesondere was gesundheitsbezogene Angaben, sog. Health Claims betrifft (Verordnung EG Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben). Fehlerhafte Angaben zur Isotonie von Getränken sind daneben auch vor dem Hintergrund von Irreführungsaspekten zu überprüfen.

Die kryoskopische Methode

Die Osmolalität wird über die Erniedrigung des Gefrierpunktes der Getränke ermittelt. Der Gefrierpunkt einer Lösung wird im Vergleich zu Wasser durch gelöste Stoffe erniedrigt. Dabei ist die Gefrierpunktserniedrigung von der Anzahl der gelösten Teilchen abhängig. Der Gefrierpunkt wird mit einem Osmometer (Funke Gerber „Cryo Star II-LC“ (Kryoskop)) bestimmt (Abb. 1). Aus dem resultierenden Gefrierpunkt kann die Osmolalität des Getränks berechnet werden, da die Gefrierpunktserniedrigung einer 1-molaren Lösung $-1,86^{\circ}\text{C}$ beträgt.

Untersuchte Proben

Es wurden normale Erfrischungsgetränke, kalorienreduzierte Erfrischungsgetränke, isotonische Sport- und Erfrischungsgetränke, alkoholfreie Biere und sonstige Biere untersucht.

Normale Erfrischungsgetränke sind im Gegensatz zu den alkoholhaltigen Getränken alkoholfrei, meist kohlenstoffhaltig, süß und/oder sauer, evtl. aromatisiert. Die Hauptkategorien sind Limonaden, Brausen, Fruchtschorlen und Fruchtsaftgetränke. Zusätzlich können sie Kohlensäure, Mineralstoffe, Vitamine, Zucker, Fruchtkonzentrat, Aromen, Süßstoffe und weitere Zutaten enthalten. Koffeinhaltige Erfrischungsgetränke enthalten bis zu 15 mg Koffein/100 ml Getränk. Energy-Drinks zählen ebenfalls zu den Erfrischungsgetränken und enthalten bis zu 32 mg Koffein/100 ml Getränk.

Bei kalorienreduzierten Erfrischungsgetränken ist der Zuckergehalt ganz oder teilweise durch Süßstoffe und/oder Zuckeraustauschstoffe ersetzt und dadurch der Kaloriengehalt reduziert. Vor allem Erfrischungsgetränke wie Limonaden und Fruchtsaftgetränke gibt es als kalorienreduzierte Versionen in Form von „Light“-„Zero“- und „0(=Null)“-Produkten. Die Angabe „leicht“ oder „light“ ist nur zulässig, wenn der Anteil eines Nährstoffs im Vergleich zu einem ähnlichen Produkt um 30 % gesenkt wurde. Außerdem muss ein Hinweis gegeben werden, welcher Nährstoff reduziert wurde. Die Angabe „zuckerfrei“ (oder eine Bezeichnung mit der gleichen Bedeutung) auf einem Lebensmittel ist nur zulässig, wenn das Produkt nicht mehr als 0,5 g Zucker/100 g bzw. 100 ml enthält.

Alkoholfreie Biere sind entalkoholisierte Varianten der normal im Handel erhältlichen Biersorten wie z. B. Pils, Weizenbiere, Weißbiere und andere Vollbiere, und weisen einen maximalen Alkoholgehalt von 0,5 % vol. auf. Daneben werden alkoholfreie Biere auch mit anderen Erfrischungsgetränken wie z. B. Limonaden oder mit Fruchtsäften gemischt. Diese Biermischgetränke werden teilweise mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert, und oft für Sportler angepriesen.

Validierung der Methode

Der Arbeitsbereich und die Linearität wurden mittels einer 10-Punktkalibrierung mit Natriumchlorid-Lösungen überprüft. Die Berechnung der Nachweis (NG)- und Bestimmungsgrenze (BG) erfolgte nach DIN 32645. Anhand eines ausgewählten isotonischen Erfrischungsgetränks wurde die Präzision in Form der Interday- und Intraday-Wiederholbarkeit bestimmt. Ein möglicher Einfluss von Temperatur und/oder Zeit auf die Gesamtvarianz des Verfahrens wurde ebenfalls untersucht. Die Auswertung der Kalibrierung ergab einen linearen Zusammenhang zwischen Messgröße und dem Messsignal. Der Korrelationskoeffizient von 0,9999 bestätigt die Linearität der Kalibrierung. Der Verfahrensvariationskoeffizient V_x von 0,3% spricht für eine sehr gute Präzision der Kalibrierung. Der schmale Vertrauensbereich spiegelt sich in der sehr geringen Reststandardabweichung s_y von 0,002 mOsmol/kg wieder, die ein Maß für die Streuung der Messwerte um die Kalibriergerade ist. Die Nachweisgrenze lag bei 4 mOsmol/kg und der für die Kontrolle der Isotonie in Erfrischungsgetränken geforderte Arbeitsbereich von 200 – 400 mOsmol/kg lag um mehr als das 10-fache höher als die Bestimmungsgrenze von 14 mOsmol/kg. An fünf verschiedenen Tagen wurden je fünf Bestimmungen der Gefrierpunktniedrigung an einer unverdünnten, und an 5% und 10% verdünnter Matrix zur Bestimmung der Wiederholbarkeit durchgeführt. Intraday-Standardabweichungen der verschiedenen Messtage wiesen nur geringfügige Schwankungen von 1,7 – 1,9 mOsmol/kg auf. Die Interday-Standardabweichung lag mit 2,0 mOsmol/kg wie erwartet leicht über den Intraday-Standardabweichungen. Der Variationskoeffizient lag dennoch bei allen Tagen unter 1%. Das Verfahren wurde anhand der Interday- und Intraday-Präzision als sehr präzise eingestuft.

Zur Abschätzung des Einflusses der Faktoren Zeit und Temperatur auf die Wiederholvarianz der Methode wurden die Messungen der Validierung nach einem teilfaktoriellen Versuchsplan durchgeführt [5,6]. Dies geschah an unterschiedlichen Verdünnungen, die unter verschiedenen Temperaturen (5°C oder 25°C) aufbewahrt wurden und in verschiedenen Zeitabständen (5 min oder 1 h) gemessen wurden. Die Analyse der verschiedenen Ein-

Abb. 1: CTA Malte Oehlmann bei der kryoskopischen Isotoniebestimmung

Abb. 2: Boxplots zum Vergleich der Osmolalitäten der untersuchten Proben (A = Isotonisch deklarierte alkoholfreie Biere; B = Sonstige alkoholfreie Biere; C = Alkoholhaltige Biere; D = Isotonische Sportgetränke; E = Isotonische Erfrischungsgetränke; F = Normale Erfrischungsgetränke)

flussfaktoren zeigt, dass das Verfahren eine sehr niedrige Gesamtvarianz von maximal 10 % und große Robustheit über den betrachteten Bereich von 286 bis 319 mOsmol/kg aufweist. Dies bestätigt die sehr guten Ergebnisse der Wiederholbarkeit.

Ergebnisse der Probenmessungen

Insgesamt wurden 71 normale Erfrischungsgetränke, 28 isotonische Erfrischungsgetränke, 49 alkoholfreie Biere und 60 sonstige Biere auf deren Osmolalität untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Osmolalität bei den normalen Erfrischungsgetränken und alkoholhaltigen Bieren in der Regel im hypertonen Bereich > 330 mOsmol/kg Getränk lag (Tab. 2). Alle 28 untersuchten isotonischen Erfrischungsgetränke, seien es als Sportlergetränke deklarierte Produkte oder nicht, erfüllen die Anforderungen bezüglich der Osmolalität zwischen 270–330 mOsmol/kg Getränk (Tab. 2). Mit Ausnahme eines alkoholfreien Bieres aus Deutschland mit der Auslobung „isotonisch“, welches mit 245 mOsmol/kg den Bereich von 270 – 330 mOsmol/kg deutlich unterschritt, kam es bei keinem der anderen untersuchten alkoholfreien Biere zu einer Beanstandung wegen einer irreführenden Angabe eines Isotonie-Claims.

Tab. 1: Einteilung von Getränken nach Osmolalität [4]

	Osmolalität [mOsmol/kg]
Isotonische Getränke	270 – 330
Hypotonische Getränke	< 270
Hypertonische Getränke	> 330

400–1100 mg Natrium, 120–225 mg Kalium, 500 – 1500mg Chlorid sowie mit den Vitaminen B₁ und B₂. Außerdem sind alkoholfreie Biere eine gute Alternative zu isotonischen Erfrischungsgetränken, da sie abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen, ebenfalls isotonisch sind.

Tab. 2: Osmolalitätsmessungen mittels Kryoskop in verschiedenen Getränken

	Probenanzahl	Anzahl der Proben außerhalb des Toleranzbereichs für Isotonie nach [4]	Minimum [mOsmol/kg]	Maximum [mOsmol/kg]	Mittelwert ± SD [mOsmol/kg]
Als isotonisch deklarierte alkoholfreie Biere	20	1 (5%)	245	327	279 ± 19
Sonstige alkoholfreie Biere	29	-	192	412	285 ± 41
Alkoholhaltige Biere	60	-	147	1864	1705 ± 346
Isotonische Sportgetränke	21	0 (0%)	269	331	289 ± 19
Isotonische Erfrischungsgetränke	7	0 (0%)	274	300	290 ± 9
Normale Erfrischungsgetränke	71	-	25	716	347 ± 211

Interessanter Weise zeigte die Durchführung verschiedener Signifikanztests (t-Test, F-Test, Wilcoxon-Mann-Whitney-Test, je $p = 0,01$) für alkoholfreie Biere ohne Isotonie-Claim im Vergleich zu alkoholfreien Bieren mit Isotonie-Claim, keinen signifikanten Unterschied zwischen den Osmolalitäten der Biere. Mit Ausnahme einiger Ausreißer scheinen alkoholfreie Biere somit generell „isotonisch“ zu sein (Abb. 2).

Fazit

Die kryoskopische Methode wurde als einsatzfähig für die amtliche Untersuchung von Getränkeproben zur Verifizierung von Isotonie-Claims bewertet. Außerdem zeigte sich, dass die ausgewählten isotonischen Getränke fast ausnahmslos alle, die Kriterien für derartige Getränke hinsichtlich der Osmolalität erfüllen.

Die isotonischen Getränke eignen sich gut als Durstlöcher, sie verbessern die Aufnahme von Wasser während der körperlichen Betätigung. Bei körperlicher Anstrengung und bei Belastung durch hohe Außentemperaturen sind Getränke mit ähnlicher Zusammensetzung wie das menschliche Blut zu bevorzugen. Hierzu zählen isotonische Getränke aber auch Getränke mit leicht hypotonischer Zusammensetzung. Physiologisch gesehen sind isotonische Getränke in erster Linie für Leistungssportler interessant, da sie neben einem erhöhten Bedarf an Flüssigkeit auch einen erhöhten Energiebedarf decken können. Die Resorption der Kohlenhydrate und von Natrium erfolgt im Dünndarm. Daher soll die Zusammensetzung der isotonischen Getränke möglichst eine schnelle Magen-Darm-Passage der Inhaltsstoffe gewährleisten, damit sie umgehend aufgenommen werden können. Isotonische Getränke tragen zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistung bei längerem Ausdauertraining bei, sie sollten 80–450 kcal/l aus Kohlenhydraten enthalten. Mindestens 75 % der aufgenommenen Energie sollte aus Kohlenhydraten gewonnen werden, die eine deutliche blutzuckersteigernde Wirkung haben, wie Glucose, Glucosepolymere und Saccharose. Darüber hinaus sollten diese Getränke zwischen 20mmol/l (460mg/l) und 50mmol/l (1150 mg/l) Natrium enthalten [4].

Für Freizeitsportler sind isotonische Getränke nicht erforderlich, da der Verlust an Mineralstoffen und der Energieverbrauch überschaubar sind. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hält den Konsum von isotonischen Getränken und damit den Ausgleich von Mineralstoffverlusten erst ab einer körperlichen Dauerbetätigung von 2–3 Stunden für erforderlich. Als kostengünstige und einfach herzustellende Alternative für Breitensportler eignet sich eine Mischung aus Mineralwasser und Apfelsaft im Verhältnis 3:1 [7]. Ein ideales isotonisches Getränk ist nach Auffassung der Stiftung Warentest ein Getränk mit folgender Zusammensetzung pro Liter: 50–80 g Kohlenhydrate,

[1] Tarancon, J.L.L.; Lachenmeier, D.W.: Beverages. 2015, 1, 45-54.
 [2] SCF (Scientific Committee on Food). Report on Composition and Specification of Food Intended to Meet the Expenditure of Intense Muscular Effort, Especially for Sportsmen. SCF/CS/NUT/SPORT/5, 2001 http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out64_en.pdf
 [3] ALS (Arbeitskreis Lebensmittelchemischer Sachverständiger). Stellungnahme Nr. 2011/42: Isotonische Getränke. J. Verbr. Lebensm. 2012, 7, 92
 [4] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to carbohydrate-electrolyte solutions and reduction in rated perceived exertion/effort during exercise (ID 460, 466, 467, 468), enhancement of water absorption during exercise (ID 314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309), and maintenance of endurance performance (ID 466, 469) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA J. 2011, 9, 2211.
 [5] Steliopoulos et al. Analytica Chimica Acta 2006, 572, 121-124.
 [6] Jülicher et al. Analyst 1998, 123, 173-179.
 [7] <http://www.ernaehrung.de/tipps/sport/wasserhaushalt-sportgetraenke.php#sportgetraenk>

Autoren | Kontakt

**Steffen Wagner | Dr. Rolf Godelmann | Dr. Helmut Reusch
 Dr. Ingrid Ruge | Dr. Dirk W. Lachenmeier**
 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe
 Weißenburger Str. 3 | 76187 Karlsruhe
www.cvua-karlsruhe.de